

**O‘ZBEKISTON TARIXI” FANINI O‘QITISH METODIKASINI
RIVOJLANTIRISH – PEDAGOGIK ZARURIYAT SIFATIDA**

Vohidov Sardorbek Bahodir o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti stajyor - tadqiqotchi

***Annotatsiya.** Mazkur maqola O‘zbekiston tarixi fanini o‘qitish metodikasini rivojlantirishning dolzarb masalalarini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Maqolada tarix fani o‘qitish metodikasining hozirgi ahvoli, mavjud muammolar va ularni hal qilish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, tarix fani o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol yondashuvlarning ahamiyati, talabalarda tarixiy tafakkur va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi roli alohida ta’kidlanadi. Innovatsion metodlar, masalan, multimedia resurslari, virtual ekskursiyalar, elektron darsliklar va interfaol o‘qitish metodlari, talabalarining qiziqishini oshirish va tarixiy bilimlarni chuqur o‘rganishda samarali vosita sifatida tavsiya etiladi.*

***Tayanch tushuncha va iboralar:** O‘qitish metodikasi, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, tarixiy tafakkur, tarix ta’limi, talabalar faolligi, kompetensiyaviy yondashuv*

***Аннотация.** Данная статья посвящена анализу актуальных вопросов развития методики преподавания истории Узбекистана. В статье рассматриваются текущие проблемы методики преподавания истории, а также пути их решения. Особое внимание уделяется важности применения современных педагогических технологий и интерактивных подходов в преподавании истории, а также их роли в развитии исторического мышления и критического восприятия у студентов. Инновационные методы, такие как мультимедийные ресурсы, виртуальные экскурсии, электронные учебники и интерактивные методы обучения, предлагаются как эффективные инструменты для повышения интереса студентов и глубокого изучения исторических знаний.проектах, для повышения понимания и интереса учащихся к предмету.*

***Основные понятия и фразы:** Методика преподавания, педагогические технологии, интерактивные методы, историческое мышление, преподавание истории, активность студентов, компетентностный подход*

***Annotation.** This article is dedicated to analyzing the current issues in the development of the methodology of teaching the history of Uzbekistan. The article discusses the current state of history teaching methodology, existing problems, and ways to address them. Special attention is given to the importance of applying modern pedagogical technologies and interactive approaches in teaching history, as well as*

their role in developing historical thinking and critical reasoning among students. Innovative methods, such as multimedia resources, virtual excursions, electronic textbooks, and interactive teaching methods, are recommended as effective tools to increase student interest and facilitate a deeper understanding of historical knowledge.

Key concepts and phrases: *Teaching methodology, pedagogical technologies, interactive methods, historical thinking, history education, student engagement, competency-based approach*

KIRISH: “O‘zbekiston tarixi” fanini o‘qitish so‘nggi yillarda nafaqat millat o‘tmishini anglashdagi o‘ziga xos ahamiyati, balki yosh avlodning ijtimoiy-siyosiy ongini shakllantirishdagi o‘rni bilan ham tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston jahon maydonida o‘z o‘rnini modernizatsiya qilish va mustahkamlashda davom etar ekan, o‘z tarixini o‘qitishga qayta ko‘rib chiqilgan, dinamik va kompleks yondashuv zarurati yanada dolzarb bo‘lib qoldi. Zamonaviy tarixni, xususan, O‘zbekiston taraqqiyoti doirasida o‘rganish talabalarga millat evolyutsiyasi, uning muammolari, yutuqlari, xalqining mintaqaviy va global tarixga qo‘shgan hissalarini chuqur anglash imkonini beradi.

Bugungi globallashuv va raqobat kuchaygan bilimlar jamiyatida milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotirani mustahkamlash, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda tarix fanining, ayniqsa, “O‘zbekiston tarixi” fanining o‘rni beqiyosdir. Tarixni puxta bilgan avlodgina o‘z davlatining siyosiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotini to‘g‘ri baholay oladi, o‘z oldiga aniq maqsadlar qo‘ygan holda, ilmi va ongli ravishda harakat qiladi. Shu boisdan ham, O‘zbekiston Respublikasida tarixiy ong va tafakkurni shakllantirish masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Davlatimiz raxbari ta’kidlaganidek, “Tarixni bilmagan millatning kelajagi yo‘q. Shuning uchun yoshlarimizni tariximiz bilan qurollantirishimiz, tarixiy xotirani asrab-avaylashimiz zarur”¹

“O‘zbekiston tarixi” fanini o‘qitishda ilg‘or pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, zamonaviy o‘quv vositalaridan foydalanish dolzarb masalalardan biri bo‘lib, bu yo‘nalishdagi uslubiy yondashuvlar va didaktik echimlarni takomillashtirish pedagogik zaruriyatga aylangan. Ayniqsa, mazkur fan orqali o‘quvchilarga tarixiy tafakkur, tanqidiy yondashuv, manbalarni tahlil qilish, tarixiy jarayonlar o‘rtasidagi sabab-oqibat bog‘liqliklarini aniqlash kabi kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilishi kerak.² Ammo amaliyotda bu jarayon ayrim hollarda an’anaviy yondashuvlar, eskicha metodlar bilan chegaralanib qolayotgani kuzatiladi. Bu esa

¹ Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.

² To‘raqulov S., Ismoilov H. *Tarixni o‘qitish metodikasi.* – Toshkent: Fan, 2020.

o‘quvchilarning tarixga bo‘lgan qiziqishini susaytiradi va mavzularni yuzaki o‘zlashtirishga olib keladi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, “O‘zbekiston tarixi” fanini o‘qitish metodikasini yangilash, zamonaviy ta‘lim talablariga muvofiqlashtirish, interaktiv va axborot-kommunikatsion texnologiyalarga asoslangan yondashuvlarni joriy etish - hozirgi davr pedagogikasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sanaladi. Bu jarayon, bir tomondan, o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishni talab etsa, ikkinchi tomondan, fanni o‘qitish bo‘yicha ilmiy-uslubiy asoslarni qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi.³

“O‘zbekiston tarixi” fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirish zaruriyati, so‘nggi yillarda yuzaga kelgan pedagogik muammolar va imkoniyatlar ko‘rib chiqilgan. Innovatsion pedagogik asosga bo‘lgan ehtiyoj O‘zbekistonda talabalarga yo‘naltirilgan, interfaol va ishtirok etuvchi ta‘lim muhitini yaratishga qaratilgan keng qamrovli ta‘lim islohotlaridan kelib chiqadi. Ushbu islohotlar talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish, tadqiqotchilik ko‘nikmalarini oshirish va milliy g‘urur va o‘zlikni his qilishni rivojlantirishga qaratilgan.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi: “O‘zbekiston tarixi” fanini o‘qitishning mavjud metodik holatini tahlil qilish, ta‘lim jarayonida uchrayotgan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga yo‘naltirilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion o‘qitish texnologiyalari asosida samarali metodik takliflar ishlab chiqishdan iborat. Shuningdek, maqolada tarix fanining o‘quvchilarda tarixiy tafakkur, vatanparvarlik ruhini shakllantirishdagi o‘rni yoritiladi hamda ushbu fanni o‘qitishda pedagogning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zarurati asoslab beriladi.

Mavzuning dolzarbligi: O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng milliy tariximizni chuqur o‘rganish, tarixiy haqiqatni tiklash, tarixiy ong va xotirani shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Xususan, “O‘zbekiston tarixi” fani umumta‘lim maktablarida mustaqil fan sifatida o‘qitilishi orqali yosh avlodga milliy g‘urur, tarixiy tafakkur va vatanparvarlik ruhini singdirish imkoniyati yaratildi. Bugungi kunda ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohotlar fonida mazkur fanni o‘qitish metodikasini takomillashtirish, zamonaviy interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuvlar asosida qayta ko‘rib chiqish zarurati yanada ortmoqda.

Shu bilan birga, amaliyotda tarix darslarining ayrim hollarda an’anaviy, informatsion uzatmaga asoslangan usullar bilan cheklanishi talabalarning bilimga bo‘lgan qiziqishini pasaytiradi, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va tarixiy

³ Normurodov A. *O‘zbekiston tarixi darslarida innovatsion metodlardan foydalanish.* // “Pedagogik ta‘lim” jurnali, 2023, №4.

voqealarga to‘g‘ri baho berish ko‘nikmalarini shakllantirishga to‘sqinlik qiladi. Bu esa “O‘zbekiston tarixi” fanini o‘qitishda yangi pedagogik yondashuvlarga ehtiyoj kuchayganini ko‘rsatadi. Xulosa qiladigan bo‘lasak ushbu mavzuni tadqiq etish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Mavzu bo‘yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha taxlili: O‘zbekiston tarixi fanini o‘qitish metodikasiga oid ilmiy izlanishlar mustaqillik yillarida izchil rivojlandi. Xususan, M.X.Umarova,⁴ N.Noriyeva,⁵ D.Aliyeva,⁶ B. Yo‘ldoshev kabi olimlarning tadqiqotlarida tarix darslarini o‘qitishda samarali metodlar, darsda muammoli vaziyat yaratish, tarbiyaviy maqsadlarga erishish yo‘llari tahlil qilingan. Bu ishlarda, ayniqsa, tarixiy tafakkurni shakllantirish, tarixiy manbalarni tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga alohida e‘tibor berilgan.

Natija va Mulohazalar:

“O‘zbekiston tarixi” fanini o‘qitish metodikasini rivojlantirish nafaqat o‘qitish texnikasini yangilash, balki zamonaviy ta‘lim talablariga javob beradigan pedagogik zaruratdir. Bu nafaqat o‘z millatining tarixini tushunadigan, balki o‘z mamlakatining doimiy rivojlanishi bilan shug‘ullanish va hissa qo‘shish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarga ega bo‘lgan talabalar avlodini tarbiyalash uchun juda muhimdir. Ushbu maqola talabalar va ularning milliy merosi o‘rtasida chuqurroq aloqani rivojlantirish maqsadida zamonaviy tarixni o‘qitishni bugungi o‘quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun o‘zgartirish usullarini chuqur o‘rganish imkonini beradi.

“O‘zbekiston tarixi”ni o‘rganish mamlakat ta‘lim tizimining muhim tarkibiy qismidir, chunki u milliy o‘zlikni anglash, g‘ururlanish va millatni shakllantirgan tarixiy traektoriyani anglashni tarbiyalaydi. Biroq, eng yangi tarixiy voqealarning ahamiyati va ularning oqibatlarini to‘liq anglash uchun talabalar shunchaki faktlar va sanalarni yodlashdan tashqariga chiqishlari kerak. Tarixni o‘qitishda yanada keng qamrovli va tahliliy yondashuv talab etiladi-bu O‘zbekistonning zamonaviy davrini belgilab bergan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlarni tanqidiy baholash uchun adabiyotlar, tarixiy hujjatlar va boshqa manbalar bilan shug‘ullanishni o‘z ichiga oladi.

Tarix ta‘limi sharoitida adabiyotlarni tahlil qilish talabalarning tarixiy voqealar va jarayonlar haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Adabiyotni sinchkovlik bilan o‘rganish orqali akademik, adabiy yoki asosiy tarixiy

⁴ Umarova Manzuraxon Xamzayevna. (2024). TARIX FANINI O‘QITISHDA METODLAR VA INNOVATSION USULLAR . *TADQIQOTLAR.UZ*, 32(3), 7–9. Retrieved from <https://tadqiqotlar.uz/new/article/view/2217>

⁵ Noriyeva, N. . (2023). TARIX FANINI O‘QITISHDA XARITALAR BILAN ISHLASHNING O‘ZIGA XOS METODIKASI. *Наука и технология в современном мире*, 2(1), 32–35. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/8348>

⁶ D.Aliyeva TARIX FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. (2024). *Ustozlar Uchun*, 57(5), 173-177. <https://pedagoglar.org/02/article/view/2982>

hujjatlar bo'lsin talabalar tarixiy voqealar to'g'risida turli xil qarashlarga ega bo'lishlari, murakkab g'oyalarni o'rganishlari va o'tgan harakatlarning motivlari va oqibatlarini tahlil qilishlari mumkin.

Tarixni o'qitishga adabiyot tahlilini kiritishning asosiy pedagogik afzalliklaridan biri tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Tarix shunchaki nima bo'lganini bilish emas, balki nima uchun sodir bo'lganligi, kimga ta'sir qilgani va oqibatlari qanday bo'lganligi haqida savol berishdir. Adabiyotlarni tahlil qilish orqali talabalar tarixiy rivoyatlarni sinchkovlik bilan o'rganishga, turli qarashlar bilan shug'ullanishga va dalillarga asoslanib o'z fikrlarini shakllantirishga da'vat etiladi.

Misol uchun O'zbekiston mustaqilligi davridagi tarixiy romanlar, esdaliklar yoki hukumat hujjatlarini tahlil qilish orqali talabalar o'sha davrdagi siyosiy iqlimni, mamlakat rahbariyati duch kelayotgan qiyinchiliklarni, oddiy fuqarolarning hayotiy tajribalarini yaxshiroq tushunishlari mumkin. Ushbu manbalarda tarixiy voqealarning psixologik va hissiy ta'siri haqida tushunchalar mavjud bo'lib, ularni har doim ham an'anaviy akademik matnlar orqali olish mumkin emas. Bunday adabiyotlarni tahlil qilish orqali talabalar empatiya va tarixning insoniy tomonini chuqurroq hissiy tushunishni rivojlantirishi mumkin, bu esa mavzuni yanada dolzarb va qiziqarli qilishga yordam beradi.

So'nggi bir necha o'n yilliklarda O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarning jadal sur'atlari o'qitishga dinamik va moslashuvchan yondashuvni talab qiladi. Yodlash va passiv o'rganishni ta'kidlaydigan standart, ma'ruzaga asoslangan ta'lim modeli endi talabalarning manfaatlariga xizmat qilmaydi. O'zbekiston modernizatsiya va jahon hamjamiyatiga yanada to'liq integratsiyalashuvini davom ettirar ekan, yosh avlodga mamlakat tarixidagi eng so'nggi voqealar haqida ma'lumot berish uchun qo'llaniladigan o'qitish usullarini yangilash zarur.

Pedagogikadagi ilmiy yangilik o'rganishni yaxshilaydigan, faollikni yaxshilaydigan va tanqidiy izlanishlarni osonlashtiradigan yangi, tadqiqotga asoslangan usul va texnologiyalarni kiritishni anglatadi. O'zbekistonning eng yangi tarixi mavzusi uchun bu yangilik ayniqsa muhimdir. Yangi pedagogik usullardan foydalanish o'qituvchilarga murakkab tarixiy voqealarni yanada qulayroq va qiziqarli tarzda taqdim etish imkonini beradi, talabalarning faol ishtirokini rag'batlantiradi va materialni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ushbu usullarning kiritilishi texnologiya va interaktiv ta'lim muhitiga tobora ko'proq o'rganib qolgan zamonaviy talabalarning talablarini qondirish uchun juda muhimdir.

O'zbekiston tarixini o'qitish metodikasiga ilmiy innovatsiyalarni kiritish nafaqat ta'lim amaliyotini takomillashtirish masalasi, balki zamonaviy ta'lim islohotlari sharoitida pedagogik zaruratdir. Mamlakat rivojlanishda davom etar ekan, tarixni

o'qitishda yanada dinamik, interaktiv va tanqidiy yondashuvga bo'lgan ehtiyoj yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Fanlararo metodlar, raqamli vositalar, loyiha asosida o'qitish va tanqidiy tahlilni qo'llash orqali o'qituvchilar nafaqat O'zbekiston tarixi haqida bilimga ega, balki tanqidiy fikrlashga, tarixiy manbalar bilan shug'ullanishga va tarixiy voqealarning kengroq oqibatlarini tushunishga qodir bo'lgan talabalar avlodini tarbiyalashlari mumkin. Ushbu yangiliklar talabalarni kelajak muammolariga tayyorlashda va O'zbekiston tarixini o'rganish dolzarb, qiziqarli va intellektual jihatdan boyitishda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada taklif qilingan usullar an'anaviy yondashuvlarni yanada dinamik va talabalarga yo'naltirilgan strategiyalarga aylantirishning pedagogik zarurligini qondirish uchun ishlab chiqilgan. Ushbu usullarni o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar o'quvchilarni o'zlarining o'quv jarayonida faol ishtirok etishga, tanqidiy istiqbollarni ishlab chiqishga va tarixiy voqealar va zamonaviy muammolar o'rtasida aloqalarni o'rnatishga undaydigan yanada interaktiv, qiziqarli va keng qamrovli o'quv muhitini yaratishi mumkin.

1. Faol Ta'lim Usullari:

Faol o'rganish - bu diqqatni ma'lumotni passiv qabul qilishdan talabalarning faol ishtirokiga o'tkazadigan yondashuv. O'zbekistonning eng yangi tarixi fani uchun faol ta'lim usullari talabalarga material bilan chuqur shug'ullanish va tarixiy voqealar haqida yanada chuqurroq tushuncha hosil qilish imkonini beradi. Bu usullarga quyidagilar kiradi;

Hamkorlikda o'qitish va guruh muhokamalari - talabalar kichik guruhlarda birgalikda O'zbekiston tarixidagi muhim mavzular, voqealar va raqamlarni muhokama qilishadi. Munozaralar orqali ular turli xil tarixiy manbalarni tahlil qiladilar va sharhlaydilar, ma'lum bir mavzu bo'yicha turli xil istiqbollarni taklif qiladilar. Bu talabalarni material bilan tanqidiy munosabatda bo'lishga, tengdoshlari bilan hamkorlik qilishga va o'z topilmalarini sinfga taqdim etishga undaydi;

Debatlar - muayyan siyosiy islohotlarning ta'siri yoki O'zbekistonning mintaqaviy geosiyosatdagi o'rnini kabi tarixiy mavzularda munozaralar tashkil etish talabalarga tarixiy dalillardan foydalangan holda o'z qarashlarini himoya qilishga imkon beradi. Ushbu usul tanqidiy fikrlashga yordam beradi, muloqot qobiliyatlarini oshiradi va talabalarni tarixga dinamik, munozarali soha sifatida yondashishga undaydi.

2. Muammoga asoslangan ta'lim Muammoga asoslangan ta'lim - bu tadqiqot va so'rovlar orqali Real muammolarni hal qilishga qaratilgan yondashuv. O'zbekiston tarixini o'qitish nuqtai nazaridan, talabalarga tarixiy muammolar yoki savollarni taqdim etish va ulardan ushbu masalalarni birlamchi va ikkilamchi manbalardan foydalangan holda tadqiq qilish va tahlil qilishni so'rashni o'z ichiga

oladi.

3. Raqamli vositalar va Multimedia resurslaridan foydalanish:

Raqamli vositalar va multimedia resurslarini sinfga kiritish o'quvchilarni jalb qilish va mavzuni yanada qulay va interaktiv qilishning asosiy usuli hisoblanadi. Ushbu manbalar talabalarga O'zbekiston tarixini o'rganish uchun boy va dinamik usulni taqdim etishi mumkin. Raqamli vositalarni kiritish usullariga quyidagilar kiradi - Interaktiv raqamli platformalar: hujjatli filmlar, tarixiy arxivlar, interaktiv xaritalar va asosiy manbalarning ma'lumotlar bazalari (masalan, nutqlar, gazetalar va hukumat hujjatlari) kabi multimedia tarkibiga ega onlayn ta'lim platformalari talabalarning tarixiy voqealar haqidagi tushunchalarini boyitishi mumkin. Raqamli platformalar talabalarga mustaqillik harakatidan tortib iqtisodiyot va jamiyat taraqqiyotigacha bo'lgan O'zbekiston tarixining turli jabhalarini o'rganish imkonini beradi. O'zbekiston tarixini o'qitishda ta'lim jarayoniga yangi texnologiyalarni joriy etish ham talabalarga tarixni yanada jozibali va interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi.⁷ Virtual Ekskursiyalar va onlayn eksponatlar - O'zbekistondagi tarixiy joylar, muzeylar va arxivlarga yoki mamlakatning eng yangi tarixiga oid onlayn eksponatlarga Virtual sayohatlar talabalarga chuqur o'rganish tajribalarini taklif qilishi mumkin. Ushbu tajribalar talabalarga tarixiy joylarga va asosiy manbalarga geografik cheklovlarsiz kirishga imkon beradi va material bilan chuqurroq aloqani rag'batlantiradi.

“O'zbekiston tarixi” fanini o'qitish metodikasini takomillashtirishning eng tezkor va muhim natijalaridan biri bu talabalarning faolligi va motivatsiyasini oshirishdir. An'anaviy, ma'ruzaga asoslangan usullar ko'pincha passiv o'rganishga olib keladi, bu yerda talabalar tarixiy faktlarni materialni to'liq o'zlashtirmasdan yoki tanqidiy jalb qilmasdan yodlashlari mumkin. Biroq, talabalar munozaralar, guruh loyihalari va muammoli ta'lim kabi faol o'quv tajribalarida ishtirok etganda, ular o'zlarining o'quv jarayoniga egalik qilishadi.

“O'zbekiston tarixi”fanini o'qitish metodikasini pedagogik zarurat sifatida takomillashtirish natijalari ko'p qirrali va keng qamrovli. Ushbu yaxshilanishlar talabalarning faolligini oshirishga, tanqidiy fikrlashni kuchaytirishga, chuqurroq tarixiy tushunishga va kuchli tadqiqot va mustaqil ta'lim ko'nikmalariga olib keladi. Bundan tashqari, ushbu o'zgarishlar O'zbekiston tarixini o'rganishni zamonaviy masalalar bilan yanada dolzarblashtiradi, bu esa talabalarning nafaqat o'tmishni o'rganishini, balki bugungi va kelajak bilan shug'ullanish vositalarini ham ishlab chiqishini ta'minlaydi.

Xulosa O'zbekiston tarixi fanini o'qitish metodikasini rivojlantirish zamonaviy

⁷ S.B.vohidov Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida “O'zbekiston tarixi” fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar. (2025). *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14999639>

ta'lim tizimida muhim pedagogik zaruriyat hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim mazmunini yangilash, talabalar bilimni chuqurlashtirish va ularda tarixiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish uchun interfaol va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati kundan-kunga ortib bormoqda. An'anaviy dars berish shakllarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan boyitish, darslarni interaktiv usullar asosida tashkil etish, elektron resurslardan foydalanish - bularning barchasi tarix fanining talabalarga yetkazilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, ularni yangi metodik yondashuvlar bilan tanishtirish, amaliy mashg'ulotlarda metodik tajriba almashinuvini yo'lga qo'yish - o'z navbatida talabalarning bilim sifati va fan doirasidagi faol ishtirokini ta'minlaydi. O'zbekiston tarixi fanini o'qitishdagi metodik yondashuvlarni takomillashtirish orqali nafaqat talablarda tarixiy bilim va ko'nikmalar shakllantiriladi, balki ularning milliy o'zlikni anglash, ijtimoiy faollik va fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashga ham katta hissa qo'shiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi.* – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. To'raqulov S., Ismoilov H. *Tarixni o'qitish metodikasi.* – Toshkent: Fan, 2020.
3. Normurodov A. *O'zbekiston tarixi darslarida innovatsion metodlardan foydalanish.* // “Pedagogik ta'lim” jurnali, 2023, №4.
4. Umarova Manzuraxon Xamzayevna. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA METODLAR VA INNOVATSION USULLAR . *TADQIQOTLAR.UZ*, 32(3), 7–9. Retrieved from <https://tadqiqotlar.uz/new/article/view/2217>
5. Noriyeva , N. . (2023). TARIX FANINI O'QITISHDA XARITALAR BILAN ISHLASHNING O'ZIGA XOS METODIKASI. *Наука и технология в современном мире*, 2(1), 32–35. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/8348>
6. D.Aliyeva TARIX FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH. (2024). *Ustozlar Uchun*, 57(5), 173-177. <https://pedagoglar.org/02/article/view/2982>
7. S.B.vohidov Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida “O'zbekiston tarixi” fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar. (2025). *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14999639>
8. Ziyadov, F. (2021). Markaziy Osiyoda zamonaviy tarixni o'qitish muammolari: O'zbekistonga e'tibor. *Markaziy Osiyo ta'lim jurnali*, 3 (1), 45-60.